

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Konservierung und Restaurierung / Conservation Science

Chairs: Kristina Fella (LEIZA); Nathaly Witt (HAWK)

SC-Beschluss: 24.05.2024

Beteiligte Organe: LEIZA; HAWK; primär TA 4, mit Anknüpfungspunkten zu den anderen TAs

Externe Anbindung: NFDI4Culture, NFDI4Memory, Verband der Restauratoren e.V. (VDR)

Thema / Zielsetzung

Das Community Cluster “Konservierung und Restaurierung/Conservation Science” hat zum Ziel, den Zugang und Austausch von Forschungsdaten über Konservierungs- und Restaurierungsprozesse von verschiedenem Kunst- und Kulturgut zu verbessern. Dieses CC wendet sich an Kolleg*innen aller Fach- und Forschungsbereiche der Konservierung und Restaurierung, um gemeinsam die vorhandenen Überschneidungen sowie Unterschiede von konservierungs-/restaurierungsbezogenen Daten zu untersuchen und die Bedeutung des Open Data-Gedankens, der FAIR- und CARE-Prinzipien sowie weitere offene Fragen zu diskutieren. Als Grundlage dienen sowohl eine Evaluierung von bestehenden fachspezifischen (domainspecific) Online-Datenquellen, Datenaustauschformaten und Datenmanagement-Diensten als auch die an den einzelnen Einrichtungen vorhandenen, veröffentlichten oder auch unveröffentlichten Terminologien und Systeme zur Objekt- und Zustandsbeschreibung sowie der eingesetzten Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen und -materialien. Es sollen, in enger Abstimmung mit dem CC “Semantic Modelling”, semantische Verknüpfungen und Mappings von bestehenden Terminologien sowie Community Standards zu Konservierungs- und Restaurierungsdokumentationen bzw. -vorgehensweisen und historische und prähistorische Herstellungstechniken in diesem Bereich diskutiert werden. Auf der Grundlage dieser Diskussionen werden Arbeitsgruppen (TWGs) gebildet, die sich mit ihren fachspezifischen Themen befassen.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Abgrenzung

Das Community Cluster konzentriert sich inhaltlich nur auf Themen des Forschungsdatenmanagements (FDM) des Bereichs der Konservierung und Restaurierung wie Datenaustausch, Modellierung und Metadaten. Nicht Bestandteil sind inhaltliche Diskussionen über konkrete Restaurierungs-/Konservierungsmethoden, Forschungsergebnisse oder über die inhaltliche Ausarbeitung von Thesauri und Vokabularen. Auch die praktische technische Umsetzung oder Übernahme von Daten(-banken) durch NFDI4Objects ist nicht Inhalt des Community Clusters.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Basierend auf den im Antrag formulierten Tasks werden zunächst folgende agile Arbeitsergebnisse angestrebt, die im Austausch mit der Fachcommunity durch deren konkrete, praxisbezogene Bedarfe angepasst werden sollen:

- White Paper zur Umfeldanalyse der fachspezifischen FDM-Landschaft, inklusive Katalogisierung bestehender und etablierter Normdateien, kontrollierter Vokabulare, Ontologien, Repositorien und Datenmodellen (sofern vorhanden)
- Entwicklung und Formulierung von restauratorischen Community-Standards für Dokumentationsmodelle und Datenaustauschformate
- Handreichungen und Empfehlungen zur Transformation von bereits vorhandenen, institutsinternen, unstrukturierten Vokabularen in strukturierte, maschinenlesbare und austauschbare Formate sowie Verknüpfung mit den durch NFDI4Objects geschaffenen Infrastrukturen
- Gemeinsame Minimal-Metadaten-Definition und Ontologie für Prozesse in der Konservierung/Restaurierung und technologische Untersuchungen hinsichtlich historischer und prähistorischer Herstellungstechniken